

Fikcja w fikcji: narracja szkatułkowa w różnych rodzajach mediów

Radosław Walczak

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ORCID: 0009-0004-6982-112X

Abstract

Fiction within Fiction: Embedded Narratives in Different Types of Media

Embedded narrative is a ‘novel within a novel’, which may contain a single reference to another story, a digression, or consist of a series of stories. While in Polish this phenomenon is mainly known as „casket narrative”; or „casket novel”, many of its types and names may be distinguished in English, including „frame story”, „story within a story”, „enclosed -and; embedded narrative”, or „nested story”. This phenomenon refers in some names to its metaphorical structure, such as „Chinese box”, „Russian doll”, „frame novel”, and „box novel”. The technique of embedding one narrative within another is ubiquitous in the literature of every period and in all cultures. It can be found not only in literary texts, but also in other media, such as film or stage works. One of the heroes of an epic may tell a fairy tale, a second film may appear in a film, and a fictional play may appear in a play. In addition to this type of extra plot elements, there are also series of stories that form a narratological whole. Certainly, apart from the willingness to consciously use the literary

Radosław Walczak, jest absolwentem studiów magisterskich kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie obecnie studiuje edukację muzyczną; od 2021 roku jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, prowadzi zajęcia z literatury angielskiej i amerykańskiej; w swoich wystąpieniach konferencyjnych kilkakrotnie poruszał temat podtrzymywania pamięci kulturowej przez współczesne artystki w ich adaptacjach dzieł literackich na muzyczne; jego zainteresowania to literatura, kultura, muzyka i gry wideo, bada wzajemne zależności między tymi dziedzinami.

radoslaw.piotr.walczak@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

concept of „frame story”, there are other reasons for the creation of narratives nested in other narratives. On the other hand, it is hard not to mention some stage work when the action takes place in the opera house, or not to mention the name of the textbook in the story about the school of magic. Embedding is an interesting literary device that cannot be avoided when creating fictional stories. This chapter aims to present and analyze the phenomenon in various types of media, ranging from traditional literary (novel, lyrical), through stage works (drama, musical) to new media (film, video games).

Keywords: embedded narratives, embedding, framed narrative, epistolary novel, diegetic levels, metanarrative, gothic novel, musical, video games, literary fiction

Wprowadzenie

Narracja szkatułkowa, na której niniejszy artykuł skupia uwagę, to tak zwana powieść w powieści, która może zawierać w sobie pojedyncze odniesienie do innej historii, dygresję lub składać się z serii opowiadań (Cuddon 2013: 288; 682). Podczas gdy w języku polskim zjawisko to występuje głównie jako narracja lub powieść szkatułkowa, w języku angielskim wyróżniamy wiele jego typów i nazw, między innymi narracje określane jako *Chinese box*, *Russian dolls*, a także *framed*, *nested* czy też *embedded narrative* (Nelles 1997: 1). Anglojęzyczne określenia odnoszą się w tym przypadku do ukrywania, obramowywania, zagnieżdżania bądź umiejscowienia pewnych narracji w narracjach innego poziomu.

Mnogość angielskich terminów przypisanych omawianemu zjawisku świadczy zarówno o zainteresowaniu, jakim obdarzano ten zabieg w piśmiennictwie zachodnim, jak też o jego znaczącej różnorodności i wariantowości. Niniejszy artykuł rozpoczyna się więc wyborem definicji przywołanej w tytule „fikcji w fikcji”, a celem autora jest ukazanie, jak zróżnicowane bywają przypadki narracji-w-narracji. Przykłady, jakie się tu pojawią, zaczerpnięte zostały nie tylko z tekstów rozpoznawanych obecnie jako literatura kanoniczna, wysoka (*casus* Szekspira i jego *Hamleta*), lecz również z takich, które przez dekady sytuowano na marginesach zainteresowań akademii, jak na przykład literatura dla dzieci i młodzieży czy gry, traktowane jako naiwny eskapizm zgodnie z narzucaną przez nowoczesne strategie organizacji życia społecznego retoryką zabawy czy gry jako aktywności niepoważna (*play as frivolity*; Sutton-Smith 2001: 7-17). Zauważyć należy, iż narracje-w-narracjach pojawiają się w tekstach literackich wszelkich gatunków i odmian, w tym takich, które poprzez swoją jawnie deklarowaną formularność przynależą do literatury popularnej (Cawelti 1976: 8; 10), występują także w tekstach tworzonych w innych mediach, takich jak film, musical czy gry

wideo. Zamiarem autora artykułu jest wstępne rozpoznanie zagadnienia i ukazanie na wybranych przykładach, jak różne rodzaje mediów wykorzystują koncepcję fikcji w fikcji.

Definicje

Technika osadzania jednej narracji w drugiej jest wszechobecna w literaturze każdego okresu i we wszystkich kulturach (Nelles 2005: 134). Zgodnie z obserwacją, iż narracja jako taka stanowi potencjał transmedialny i może być przekształcona w wiele form (Ryan 2004: 9), budowę szkatułkową spotka się nie tylko w tekstach literackich, lecz także w innych środkach przekazu, takich jak film czy dzieła sceniczne; w filmie może pojawić się drugi film, a w sztuce fikcyjna sztuka. Niejednokrotnie w opowieści wykorzystującej określone formuły gatunkowe pojawiają się narracyjne wtrącenia odnoszące się do innych gatunków czy rodzajów – przykładowo, bohater epiki może opowiedzieć baśń. Interesującym, a przy tym charakterystycznym przypadkiem będą opowieści, przedstawiane w pewnym wybranym medium, które ukrywają bądź obramowują narracje nawiązujące do innych mediów. Przykładem takiego użycia narracji szkatułkowych będzie zagnieżdżenie w powieści fragmentu, który ma odwzorowywać inscenizację teatralną. Oprócz tego typu dodatkowych elementów fabuły powstają też serie opowiadań tworzących narracyjną całość.

Najprostsza definicja opisująca zjawisko szkatułkowej kompozycji utworu znajduje się w *Słowniku języka polskiego PWN*. Wedle tej definicji jest to „forma, kompozycja utworu, dzieła polegająca na wpleceniu w opowieść główną opowiadań pobocznych, stanowiących odrębne całości” (Sjp.pwn.pl 2023). Definicja ta wydaje się też uniwersalna pod względem medium, w którym została osadzona dana narracja. Z kolei *Światowa historia literatury polskiej* rozszerza tę definicję, wzbogaca o historię zjawiska i podaje przykłady:

narracja szkatułkowa – skonstruowana na zasadzie „opowieści w opowieści”: w toku relacjonowanej historii pojawia się postać dostarczająca kolejnej opowieści, w której wystąpić może kolejny narrator, a za nim następni. Ten typ narracji znany był już literaturze starożytnej, później przejęły go średniowieczne cykle powieściowe, renesansowe zbiory opowieści oraz sceny barokowe, korzystające z motywu „teatru w teatrze”. Po ukazaniu się na Zachodzie pierwszych przekładów *Księgi tysiąca i jednej nocy* (na początku XVIII wieku) narracja szkatułkowa została wzbogacona odmianą orientalną. Pojawiała się często w europejskiej powieści doby oświecenia, umożliwiając mnożenie głosów i punktów widzenia, co pozwalało oddać przekonanie o relatywnej naturze świata (Shlp.pl 2023).

Polskie nazewnictwo tego zjawiska ukazuje narrację jako metaforyczną szkatułkę, do której można włożyć kolejną narrację, natomiast w języku angielskim *embedding* to dosłownie osadzanie, a *embedded narrative* to narracja osadzona. Angielskie definicje tego zjawiska wyszczególniają też jego podtypy, w tym wspomniane *embedding* oraz *frame narrative*, czyli narrację ramową, metaforyczną ramę, w którą wstawia się kolejne opowiadania (Nelles 2005: 134).

Podczas wprowadzania teorii związanej z narracjami szkatułkowymi warto wspomnieć o poziomach diegetycznych obecnych w wielu rodzajach i gatunkach literackich. Opowieści ramowe i osadzone opierają się całkowicie na tej koncepcji:

Jako iż każdy akt narracji zawiera inny akt narracji, poziom diegetyczny przesuwa się z wyjściowego poziomu ekstradiegetycznego na intradiegetyczny i dalej – na poziom metadiegetyczny i poza ten poziom. Granica diegetycznego obramowania narracji określana jest przez warunki podyktowane ograniczeniami różnych narracji (Duyfhuizen 2005: 187)¹.

Oznacza to, że narracja nadrzędna odbywa się na poziomie ekstradiegetycznym, zaś osadzona to poziom intradiegetyczny, w którym można też się przenieść do metanarracji. Liczba „powieści w powieści” zależy od pojemności i ograniczeń każdego z poziomów diegetycznych.

Literatura

Zjawisko narracji-w-narracji obecne jest w literaturze od stuleci. Wśród zbiorów opowiadań jako pierwsze wśród narracji szkatułkowych warto wymienić prototypowe *Opowieści kanterberyjskie* Geoffreya Chaucera, datowane na XIV wiek. W tej opowieści ramowej występuje zarówno narrator główny, jak i inni narratorzy w czasie wspólnej wędrówki prezentujący wybrane historie. W grupie pielgrzymów znaleźli się między innymi rycerz, młynarz, kucharz, giermek, kupiec, ksiądz, zakonnice, a także postać, która uosabia samego Chaucera, czyli umieszczona pośród fikcyjnych bohaterów światopowieści osoba autora historycznego (Nelles 1997: 10). Dzieło można zdecydowanie zaliczyć do rodzaju powieści ramowych ze względu na akcję zachodzącą pomiędzy narratorami-pielgrzymami, która tworzy ekstradiegetyczne tło do serii opowiadań stanowiących rdzeń zbioru (Nelles 2005:

¹ Przekład własny za: „As each narrating act contains another narrating act, the diegetic level shifts from the initial extradiegetic level to an intradiegetic level of narration, to a metadiegetic level of narration, and beyond. The limit of diegetic narrative framing is set by the conditions of containment obtaining among the different narrations [...]”.

134). W dziele Giovanniego Boccaccia, *Dekameron*, o zbliżonym datowaniu do utworu Chaucera, przedstawiciele arystokratycznej florenckiej młodzieży kolejno opowiadają przynależące do różnych gatunków historie, aby wypełnić czas spędzony na odosobnieniu w trakcie, opisanej szczegółowo i z dbałością o realizm (Clawson 1951: 140) śmiertelnej epidemii dżumy. Oddzielenie indywidualnych opowieści od ramowej narracji podkreśla tu ruch, fizyczne przejście z pewnej przestrzeni – chaosu i przerażających realiów epidemii w mieście – do przestrzeni odmiennej, wydzielonej, cechującej się spokojem i dostatkiem wiejskiej posiadłości (Clawson 1951: 141). Jeszcze starszy, bo spisany w IX bądź X wieku, jest perski zbiór znany jako *Księga tysiąca i jednej nocy*, do którego zresztą Boccaccio nawiązywał. Pojawiające się w nim historie obramowane są opowieścią o Szeherazadzie, która walczy o życie, snując ciąg baśni i anegdot. Jej małżonek, sułtan, zauroczony i zaciekawiony, odwleka decyzję o wyroku śmierci, dopóki nie pozna ich zakończenia, a Szeherazada ratuje się, urywając narrację w najciekawszych momentach (Clawson 1951: 137). Tak jak w *Dekameronie* narracje-w-narracji reprezentują tu różnorodne tradycje i formy. Niejednokrotnie też bohater opowieści przedstawianej przez małżonkę sułtana zaczyna narrację na kolejnym, głębszym poziomie, relacjonując pewien układ zdarzeń innym postaciom, dzięki czemu pojawia się swego rodzaju struktura fraktalna, opowieść w opowieści w opowieści, którą doskonale oddaje anglojęzyczny termin narracja matryoszkowa (*Russian dolls narrative*).

Tego rodzaju splecione, wielowarstwowe narracje charakterystyczne dla tradycji arabskiej obce były wywodzącym się z Grecji wymogom kompozycji, zgodnie z którymi należałoby zachować „zasady naturalnej spójności, symetrii oraz kompletności dzieła [*principles of organic unity, symmetry, and completeness*]” (Gittes 1983: vii). Pomimo tego narracje szkatułkowe – dopasowane w mniejszym bądź większym stopniu do lokalnych oczekiwań – nie przestają pojawiać się w tekstach europejskich, czego przejawem są już starożytna *Metamorfozy* Owidiusza.

W dziewiętnastowiecznym *Frankensteinie* Mary Shelley narracja przyjmuje różne formy, a szkatułkowość przejawia się między innymi poprzez przekazanie akcji w formie listów i dziennika kapitana Waltona, opowiadań doktora Frankensteina i narracji Potwora. Wszystkie te narracje i narratorów można postrzegać jako serię szkatulek osadzonych we wspólnej ramie; narracja Roberta Waltona odbywa się na ekstradiegetycznym poziomie w jego pamiętniku, w którym pojawia się intradiegetyczny przekaz ustny Victora Frankensteina, który to z kolei cytuje metadiegetyczną opowieść potwora którego stworzył, a ten wprowadza historię rodziny De Lacey, która również została mu przekazana przez jej członków (Duyfhuizen 2005: 187). Pomimo włączania *Frankensteina* do takich gatunków jak literatura gotycka, horror czy też science fiction, można ją też zaklasyfikować jako powieść epistolarną, czyli

skonstruowaną w formie listów czy pamiętnika (Beebee 2005: 140). Być może narracje tego typu kojarzą się głównie z powieściami społeczno-obyczajowymi okresu romantyzmu, na przykład wczesnej twórczości Jane Austen, jednakże należy do nich też inna dziewiętnastowieczna powieść gotycka w formie epistolarnej, czyli *Drakula* Brama Stokera.

Użycie przez Shelley we *Frankensteinie* narzędzia literackiego w postaci opowieści ramowej ma też znaczenie na poziomie fabularnym w charakterze narracyjnego kontraktu między opowiadającym a słuchaczem, jako że historie są tu przekazywane w zamian za coś innego, na przykład obietnicę zemsty (Duyfhuizen 2005: 187). Inną narracyjną wymianą może być też chęć osiągnięcia uzdrowienia poprzez rozmowę; jest to w takim wypadku relacja przypominająca psychoanalizę, narrator intradiegetyczny opowiada historię swojego życia, a ekstradiegetyczny odgrywa rolę analityka, który stara się przebadac i uzdrowić swojego rozmówcę z traumy (Brooks 1984: 239). Traumatyczne zdarzenie jest w tym przypadku osadzone w kolejnej narracji szkatułkowej w celu uwolnienia narratora z traumy i uświadomienia mu, że jego opowieść jest już przeszłością (Duyfhuizen 2005: 188).

W powieści Lucy Maud Montgomery *Ania z Zielonego Wzgórza* główna bohaterka wraz ze swoimi przyjaciółkami postanawia odtworzyć scenę z poematu Alfreda Tennysona *Pani z Shalott*. We wspomnianym fragmencie Ania recytuje fragmenty poematu i wciela się w rolę Elaine z Astolat. Wiąże się to z udawaniem martwej dziewczyny spoczywającej w łódce dryfującej po stawie; gdy łódka zaczyna przeciekać i tonie, bohaterkę ratuje jej rywal, a zarazem późniejszy obiekt zainteresowania, Gilbert Blythe (Montgomery 2013: 275-278). To wtrącenie można czytać także na poziomie metanarracyjnym, ponieważ kanadyjska pisarka zdecydowała się wspomnieć w swojej powieści rzeczywiste dzieło literackie angielskiego poety, który żył jeszcze w dzieciństwie Montgomery. Poemat ten został napisany w oparciu o jedną z legend arturiańskich, a umieszczenie już funkcjonującego i powszechnie znanego tekstu dodało fabule *Ani z Zielonego Wzgórza* realizmu.

Wśród współczesnych utworów literackich klasyfikowanych jako literatura popularna znajdują się też serie, których opowieści szkatułkowe doczekały się własnych paratekstów i spin-offów. Przykładem jest siedmio-książ powieści o Harrym Potterze autorstwa Joanne Kathleen Rowling. Młody czarodziej pobierający nauki w szkole magii poznaje wiele książek i podręczników należących do diegezy światoopowieści tego cyklu – istniejących w świecie Harrego Pottera i fikcyjnych z punktu widzenia rzeczywistości ekstradiegetycznej. *Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć*, *Quidditch przez wieki* i *Baśnie barda Beedle'a* pisarka postanowiła w całości napisać i wydać jako kontynuację i uzupełnienie franczyzy. To właśnie z tej ostatniej książki pochodzi *Opowieść o trzech braciach*, która jest ważnym

wątkiem w ostatnim tomie głównej serii, *Harry Potter i Insygnia Śmierci*. Baśń ta została przeczytana na głos przez Hermionę podczas wyprawy trójki bohaterów, dzięki czemu poznajemy całą jej treść. Z fabuły opowieści czytelnik dowiaduje się, że pewnym trzem braciom udało się przechytrzyć Śmierć; wyczarowali most nad rwącą rzeką, kostucha zaś nagrodziła każdego z nich za ten wyczyn darem. Trzy Insygnia Śmierci wydają się w późniejszej dyskusji między bohaterami prawdziwymi przedmiotami, a bracia Peverell pierwszymi legendarnymi właścicielami lub twórcami Czarnej Różdżki, Kamienia Wskrzeszenia i Peleryny Niewidki (Rowling 2008: 420-427). Zarówno siódma część *Harry'ego Pottera*, jak i *Baśnie barda Beedle'a* zawierają tę samą bajkę, która w pierwszej książce jest jedynie wspomnianą narracją szkatułkową, zaś w drugiej – częścią zbioru opowiadań, którego nie trzeba poznawać wcześniej dla zrozumienia fabuły. Ponadto, pomimo zastosowania techniki powieści ramowej, we wstępie *Baśni...* pojawia się metanarracja, z której wynika, iż dzieło barda zostało przetłumaczone przez Hermionę, opatrzone komentarzem Albusa Dumbledore'a i następnie przekazane niemagicznym czytelnikom przez autorkę (Rowling 2017: 12-15).

Dramat, musical, film, gry wideo

Wśród przykładów narracji szkatułkowych w dramacie warto jako pierwszą wspomnieć sztukę *Hamlet*, w której William Szekspir użył kilku złożonych technik prowadzenia fabuły. Historię swojej śmierci wyjawia Hamletowi duch jego ojca, wprowadzając w tym przypadku kolejną narrację osadzoną. W gatunku literackim, jakim jest dramat, nie pojawia się narracja trzecio-osobowa, a opisy zdarzeń, postaci i scen są przedstawiane przez bohaterów w sposób werbalny i bezpośredni. Zdarzenia opowiadane przez postacie stają się narracjami osadzonymi, na przykład kiedy bohater przywołuje ze swojej pamięci jakieś zdarzenie (Ryan & Thon 2014: 52). Przykładem takiego zrelacjonowania wydarzeń jest właśnie scena, w której Hamlet podąża za duchem swojego ojca, a ten wyjaśnia, że został zamordowany przez Klaudiusza i żąda zemsty (Ryan & Thon 2014: 60). Podobnie jak we wspomnianym wcześniej *Frankensteinie* i w przypadku tej sceny w *Hamlecie* można się doszukiwać narracyjnego kontraktu wymiany opowieści między opowiadającym duchem a słuchającym Hamletem w zamian za obietnicę zemsty.

Ze względu na specyfikę rodzaju literackiego, jakim jest dramat, narracje osadzone wydają się być zatem koniecznym, a zarazem integralnym zabiegiem. Szekspir postanowił jednak wprowadzić do historii narrację szkatułkową, która nie wynika ze specyfiki medium dramatów scenicznych, a która jest uzasadniona fabularnie. Po kilku scenach, które ukazują

podstępny i przespiewy między głównymi postaciami sztuki, Hamlet decyduje się na wykorzystanie profesjonalnych aktorów, aby ostatecznie dowieść prawdziwości słów ducha swojego ojca (Ryan 2014: 63). Aktorzy wystawiają przed dworem królewskim przerobioną przez Hamleta wersję fikcyjnej sztuki *Zabójstwo Gonzagi*. Spektakl ma na celu ostateczne zdemaskowanie popełnionej przez króla Klaudiusza zbrodni bratobójstwa. Podstęp się udaje, a król widząc, że aktorzy odgrywają scenę przypominającą jego własny występ, wpada w gniew.

Upiór w operze autorstwa Andrew Lloyd Webbera opiera się na konwencji opery w musicalu, a zarazem należy do rodziny *backstage musicals*, czyli scenicznych dzieł muzycznych widzianych od kulis. Fabuła *backstage musicals* jest związana z procesem ich produkcji, zaś bohaterowie to ludzie teatru, których pracą jest śpiew i taniec (McMillin 2006: 102). Akcja musicalu ma miejsce w Operze Paryskiej, gdzie wystawianych jest kilka oper, w tym ta autorstwa samego Upiora. Zanim do tego dojdzie, widz przygląda się artystom w trakcie prób. Z kolei w literackim pierwowzorze Gastona Leroux wspomniana zostaje opera *Faust* rzeczywistego kompozytora Charlesa Gounoda, co tworzy podobną intertekstualną metanarrację do tej zachodzącej między powieścią *Anią z Zielonego Wzgórza* a *Panią z Shalott*.

Kilka fikcyjnych oper pojawia się w musicalowej adaptacji tej powieści, klasyfikowanej jako gotycka. Muzyka Andrew Lloyd Webbera nosi również znamiona tego stylu, szczególnie we fragmentach wystawianych oper, recytatywach i ansamblach. Pojawiają się tu parodie techniki opery dziewiętnastego wieku, a w scenach prób i spektakli widzimy fragmenty oper *Hannibal* w stylu francuskiej klasycznej i komedię *Il Muto* w stylu włoskiej opery *buffo*. Finałowe dzieło Upiora, *Don Juan Triumphant* w stylu modernistycznym, powstało jako wyraz jego niezadowolenia poczynaniami Opery Paryskiej. Upiór żąda, aby główną sopranową rolę zagrała Christine, a sam podstępnie pojawia się na scenie i pod przebraniem przejmuje główną rolę tenora. Scott McMillin zauważa kilka zabiegów autora musicalu, jak i pewną zależność związaną z jego życiem prywatnym:

Inscenizacja nowego *Don Juana Triumfującego* jako opery w musicalu to pomysł Lloyd Webbera, jeden ze sposobów, w jaki jego liczne źródła są poddawane pomysłowemu odwzorowaniu w formie muzycznej. Wraz z koncepcją formy jaką jest opera w musicalu, Lloyd Webber nadaje jego nowej kompozycji wręcz operowy charakter poprzez wypełnienie jej prawie w całości śpiewem. Autor musicalu sam zaś może być analogicznie porównany do Upiora jako kompozytor, który de facto napisał rolę Christine dla swojej ówczesnej żony, Sarah Brightman. W czasie, gdy Upiór i Christine śpiewają *Point of No Return* z opery

Don Juan, musical sam w sobie staje się w całości wokalizowaną operą, przez co dzieło Upiora przenika się z musicalem Lloyd Webbera, a składowe estetyczne obu z nich łączą się (McMillin 2006: 166)².

Upiór w Operze zawiera w sobie nie tylko narracje szkatułkowe, lecz także przenosi niektóre z wydarzeń na poziom metanarracji.

W filmach zjawisko narracji szkatułkowych może być zastosowane w obramowaniu całej intradiegetycznej fabuły, z wydarzeniami we wstępie i zakończeniu odbywającymi się na poziomie ektradiegetycznym. Przykładowo, w musicalu filmowym *Czarnoksiężnik z Oz* z 1939 roku podróż Doroty do magicznej krainy jest przedstawiona jako sen, co zostanie ujawnione dopiero na końcu filmu. Zabieg ten wynikał najprawdopodobniej z chęci dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, gdyż baśniowy, magiczny musical był skierowany zarówno do dzieci, jak i przemawiał do dorosłej publiczności ze względu na podział fabuły na sen i jawę (Knapp 2006: 124). Realistyczne sceny rozgrywające się w Kansas są nakręcone w nostalgicznej sepii, a baśniowa kraina Oz jest przedstawiona w technicolorze, zrywając ze wszystkimi limitami w kwestii fantazji, spektakularności, widocznej teatralności i kampu, z ekstrawagancką scenografią i cudacznymi strojami (Bunch 2015: 58).

W grach wideo można by teoretycznie zawrzeć nieskończenie wiele narracji szkatułkowych, w praktyce podyktowanej zarówno realiami produkcji gier, jak i tradycją konstruowania fabuł w tym medium, narracje-w-narracji nie są zazwyczaj obligatoryjne i zostają pominięte, jeśli osoba grająca uzna, że nie są dla niej ważne. Przejawiają się one między innymi w wypowiedziach napotkanych postaci, znalezionych artefaktach, tak zwanych cutsceenkach i tekstach wyświetlanych poprzez interfejs gry. Interaktywność medium, jakim są gry wideo, pozwala na odkrywanie kolejnych narracji i opowiadań, zaś otwarty świat w takich gatunkach jak *Role Playing Game*³ pozwala na nieliniowość, wpływ i decyzyjność gracza co do kolejności eksploracji lub całkowitego pominięcia niektórych wątków i historii, w przeciwieństwie do książek, w których zdarzenia zazwyczaj poznaje się w określonej kolejności. Narracje szkatułkowe w grach wideo są też sposobem na wprowadzenie kontekstu dla działań gracza.

² Przekład własny za: „The staging of the new »Don Juan Triumphant« as an opera within the musical is Lloyd Webber's invention, one of the ways his many sources are being subjected to a clever recreation in the musical form. At the same time as he is inventing the opera-within-the-musical form, Lloyd Webber is turning his own musical into quasi-operatic realization by making it virtually through-sung. (Lloyd Webber was thus paralleling the Phantom as composer, and was in fact writing for his wife, Sarah Brightman, who played Christine.) Once the Phantom sings »Point of No Return« with Christine in the »Don Juan« opera, the musical itself becomes a through-sung opera, so that the Phantom's opera opens out into the Lloyd Webber musical and the aesthetic principles of the two are joined”.

³ Dalej: RPG.

Na przykład gry przygodowe osadzone w środowisku trójwymiarowym często kładą nacisk na eksplorację świata, a napotkane narracje czynią je ważną częścią doświadczenia gracza (Wolf 2012: 41).

Niektóre obiekty w grach rozszerzają jej fabułę i wprowadzają kolejne narracje. W gatunkach typu RPG są to zazwyczaj książki lub inne źródła pisane pojawiające się w rozgrywce. Przykładem mogą być również inskrypcje odnalezione na kamieniach i krótkie legendy wyświetlane w formie interfejsu na początku kolejnych poziomów i lokacji gry, co dzieje się na przykład w serii *Fable* (Wei 2010: 247). Dzięki formie pasującej do gatunku, na przykład księgi w środowisku fantasy, narracje te łatwo się wtapiają w świat gry, wzbogacają go, nadają realizmu, nie powodują emersji (Kubiński 2018: 162) i nie zaburzają immersji, a raczej ją pogłębiają.

Na wcześniej wspomnianej franczyzie *Harry'ego Pottera* powstało wiele gier wideo; szczególnie w adaptacjach kilku pierwszych części można zauważyć narracje szkatułkowe. Warte uwagi są tu *Karty Słynnych Czarownic i Czarodziejów* współtworzone z autorką sagi, zawierające ilustracje i krótkie opisy historycznych postaci należących do uniwersum. Niektóre są już znane z kart książek o Harrym Potterze, inne zostały dopiero wprowadzone w grze, jednakże możliwość przeczytania o nich w trakcie rozgrywki w świecie wirtualnym poszerza wiedzę odbiorcy o tej światoopowieści (KnowWonder 2001).

W przeciwieństwie do tekstów pisanych, w medium jakim są gry można przedstawić historię nie tylko ją opowiadając, lecz także pokazując. Niekiedy gra i całe jej umiejscowienie bazują tylko na warstwie wizualnej. Jako że narzędzia tworzące fabułę w grach różnią się od tych z bardziej tradycyjnych mediów, to świat może być zaprezentowany bez pomocy narratora lub bez jego zmiany, a zarazem nosić znamiona powieści ramowej lub osadzonej. Dla przykładu w grach platformowych typu *Super Mario Bros* każdy kolejny poziom może być odrębny tematycznie i mogą się w nim pojawić zupełnie odmienne przedmioty, postacie i przeciwnicy (Wei 2010: 248).

Podsumowanie

Narracje szkatułkowe to zjawisko stare i powszechnie występujące w tekstach kultury. Ich zastosowanie wynika z różnych czynników, między innymi w zależności od zastosowanego medium, jednakże niektóre z powodów są uniwersalne bez względu na zastosowany rodzaj przekazu narracji. Począwszy od najstarszych zbiorów, jednym z powodów zastosowania powieści ramowej było objęcie nią kilku opowiadań i nadanie im wspólnego narratora lub grupy narratorów, którzy są przedstawieni czytelnikom na początku zbioru. Ciekawym i dość powszechnym do XIX wieku konceptem jest powieść epistolarna,

napisana w formie listów czy dziennika. Jej struktura wynika z braku narracji trzecioosobowej, która nadaje wydarzeniom realizmu ze względu na formę. Można więc założyć, że dzięki narracjom szkatułkowym powstają całe odrębne gatunki literackie czy też specyficzne konstrukcje tekstów kultury.

Spotykane są przypadki, gdy narracje szkatułkowe pojawiają się w innych na poziomie metafikcji, na przykład sztuka teatralna w dramacie czy też opera w musicalu, są więc uzasadnione fabularnie. Dzieła sceniczne są specyficznym medium, jako że nie ma w nich zazwyczaj narratora trzecioosobowego, w przeciwieństwie do prozy; wszystkie opowieści spoza głównych wątków, jak i przeszłość poszczególnych postaci, jest wprowadzana przez samych bohaterów. Niekiedy postacie wpływają swoją narracją na przebieg wydarzeń, a ich historie mają jakiś cel, który chcą osiągnąć w interakcji ze swoim rozmówcą.

W medium, jakim jest na przykład film, można wyjaśnić całą akcję jako sen czy podróż do świata, który jest narracją intradiegetyczną dla ektradiegetycznej jawy. Z kolei w grach wideo, które są rozrywką interaktywną, narracje szkatułkowe są związane z postaciami i przedmiotami spotkanymi na drodze naszego bohatera; niekiedy gracz natrafia w trakcie rozgrywki na wybór, które z wątków pobocznych zostaną pominięte. W wirtualnym świecie narracja może się też odbywać bez udziału osoby mówiącej czy też tekstu, opierając się tylko na warstwie wizualnej.

Oprócz chęci świadomego wykorzystania konceptu literackiego, jakim jest opowieść ramowa, można wymienić też inne powody dla powstawania narracji osadzonych w innych narracjach. Powieść szkatułkowa to ciekawy zabieg literacki, którego nie sposób uniknąć podczas kreowania fikcyjnych historii. Takie narracje z pewnością będą się rozwijać w przyszłości wraz z powstawaniem kolejnych tekstów kultury, a także rozwojem starych i nowych mediów.

Źródła cytowań

- BEEBEE, THOMAS O. (2005), 'Epistolary novel', w: David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan (red.) *Routledge Encyclopedia of Narrative Theory*, London and New York: Routledge, ss. 140-141.
- BROOKS, PETER (1984), *Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative*, New York: Knopf.
- BUNCH, RYAN (2015), 'Oz and the musical: The American art form and the reinvention of the American fairy tale', *Studies in Musical Theatre*: 9 (1), ss. 53-69.
- CAWELTI, JOHN G. (1976), *Adventure, Mystery and Romance. Formula Stories as Art and Popular Culture*, Chicago and London: University of Chicago Press.
- CLAWSON, WILLIAM H. (1951), 'The Framework of the Canterbury Tales', *University of Toronto Quarterly*: 20 (2), ss. 137-154.
- CUDDON, JOHN A. (2013), *A dictionary of literary terms and literary theory*, Wiley-Blackwell, A John Wiley & Sons, Publication.
- DUYFHUIZEN, BERNARD (2005), 'Framed narrative', w: David Herman, D., Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan (red.) *Routledge Encyclopedia of Narrative Theory*, London and New York: Routledge, ss. 186-188.
- GITTES, KATHERINE S. (1983), *The Frame Narrative: History and Theory*, San Diego: University of California.
- KNAPP, RAYMOND (2006), *The American Musical and the Performance of Personal Identity*, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- KNOWWONDER (2001) *Harry Potter and the Philosopher's Stone*, Electronic Arts [PC].
- KUBIŃSKI, PIOTR (2014), 'Emersja – antyiluzyjny wymiar gier wideo', *Nowe Media*: 5, ss. 161-176.
- MCMILLIN, SCOTT (2006), *The Musical as Drama*, Princeton: Princeton University Press.
- MONTGOMERY, LUCY M. (2013), *Ania z Zielonego Wzgórza*, przekł. Grażyna Szaraniec, Warszawa: Bellona.
- NELLES, WILLIAM (1997), *Frameworks: Narrative Levels and Embedded Narrative*, New York: Peter Lang.
- NELLES, WILLIAM (2005), 'Embedding', w: David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan (red.) *Routledge Encyclopedia of Narrative Theory*, London and New York: Routledge, ss. 134-135.
- ROWLING, JOANNE K. (2008), *Harry Potter i insygnia śmierci*, przekł. Andrzej Polkowski, Poznań: Media Rodzina.
- ROWLING, JOANNE K. (2017), *Baśnie barda Beedle'a*, przekł. Andrzej Polkowski, Poznań: Media Rodzina.

- RYAN, MARIE-LAURE (2004), 'Introduction', w: Marie-Laure Ryan (red.), *Narrative across Media: the languages of storytelling*, Lincoln: University of Nebraska Press, ss. 1–40.
- RYAN, MARIE-LAURE (2014), 'Story/Worlds/Media. Tuning the Instruments of a Media – Conscious Narratology', w: Marie-Laure Ryan, Jan-Noel Thon (red.), *Storyworlds across Media: Toward a Media-Conscious Narratology*, Lincoln: University of Nebraska Press, ss. 25–49.
- SHLP.PL (2023), *Narracja szkatułkowa*, online: <https://shlp.pl/2020/04/18/narracja-szkatulkowa/>, [dostęp: 28.02.23].
- SJP.PWN.PL (2023), *Szkatułkowa forma, kompozycja utworu, dzieła itp.*, online: <https://sjp.pwn.pl/sjp/szkatulkowa-forma-kompozycja-utworu-dziela-itp;2526617.html>, [dostęp: 28.02.23].
- SUTTON-SMITH, BRIAN (2001), *The ambiguity of play*, Massachusetts: Harvard University Press.
- THON, JAN-NOEL (2016), *Transmedial narratology and contemporary media culture*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- WEI, HUAXIN (2010), 'Embedded narrative in game design', w: *Futureplay: Proceedings of the International Academic Conference on the Future of Game Design and Technology*, New York: Association for Computer Machinery, ss. 247–250.
- WOLF, MARK J.P. (2012), *Building Imaginary Worlds: The Theory and History of Subcreation*, New York: Routledge.